

**KUNJUT NAVLARIDA EKISH MUDDATLARIGA QARAB
SAMARALI HARORAT YIG‘INDISI (GDD) KO‘RSATKICHINING
O‘ZGARISHI**

**CHANGES IN THE GROWING DEGREE DAYS (GDD) INDEX
DEPENDING ON SOWING DATES IN SESAME VARIETIES**

Matkarimova M.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Qurbondurdiyev Z.J.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatida 2025-yilda ekilgan kunjutning Qora shaxzoda va Tashkentskiy-122 navlarida ekish muddatlariga qarab fenologik fazalar bo‘yicha samarali harorat yig‘indisi (GDD) ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ekish muddatlari orasida 20-mayda ekilgan variantlarda harorat yig‘indisining o‘rtacha va muvozanatli ko‘rsatkichlari aniqlanib, o‘simlikning barqaror o‘sishi va rivojlanishi uchun Xorazm sharoitida maqbul muddat ekanligi qayd etildi.

Kalit so‘zlar: kunjut, GDD, fenologik faza, ekish muddati, samarali harorat yig‘indisi, nav, vegetatsiya davri.

Abstract. This article studies the changes in the effective temperature sum (Growing Degree Days – GDD) indicators in the phenological phases depending on the sowing dates of the sesame varieties Kara Shahzoda and Tashkentskiy-122 planted in the Khorezm region in 2025. According to the results of the study, the average and balanced temperature sum indicators were determined in the variants planted on May 20 among the sowing dates, which was noted as an optimal period for the stable growth and development of the plant in Khorezm conditions.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Keywords: sesame, GDD, phenological phase, sowing date, effective temperature sum, variety, growing season.

Kunjut moyli ekinlar ichida hosildorligi va moy miqdori yuqoriligi jihatidan alohida ahamiyatga ega. Uning o‘shishi va rivojlanishi ko‘p jihatdan samarali harorat yig‘indisiga (Growing Degree Days – GDD) bog‘liq. Kunjutning fenologik fazalari bo‘yicha GDDni aniqlash hosildorlikni bashorat qilish va ekish muddatlarini optimallashtirishda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa, ekish muddatlarini to‘g‘ri belgilash orqali o‘simlik vegetatsiya davridan maksimal darajada samarali foydalanib, hosilni oshirish mumkin.

T.N. Нарзулоев [1.] ning tadqiqotlariga ko‘ra, Tojikistonda kunjutni may oyining uchinchi dekadasi dan iyul oyining ikkinchi o‘n kunligigacha ekish mumkin. Iyun oyining birinchi va ikkinchi dekadasi da ekilgan o‘simliklarda vegetatsiya davri 108–110 kuni tashkil qilgan, gullash fazasi iyuldan avgustgacha davom etgan va shunga muvofiq pishish sentyabr oyining uchinchi dekadasi va oktyabr oyining birinchi dekadasi da kuzatilgan. [1.4]

R. Nath, P.K. Chakraborty va A. Chakraborty ma‘lumotlariga ko‘ra, Hindistonda 19-fevral, 1-mart, 18-aprel va 28-aprelda kunjut ekilganda mikro va makro iqlimiy o‘zgarishlarning hosildorlikka ta‘siri o‘rganilgan. Tajribalarda atrof-muhit harorati o‘rtacha 30°C bo‘lgan davrda kunjutning 100% gacha gullashi hosilga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan, namlik darajasi esa 60–80% bo‘lganda hosil kamayishi kuzatilgan.[2.]

GDDni hisoblashning bir necha usullari mavjud bo‘lib, ularning har biri ma‘lum aniqlik darajasiga va qo‘llanilish sohasiga ega. Eng sodda usul kunlik o‘rtacha haroratdan bazaviy haroratni ayirishga asoslangan bo‘lsa, murakkabroq modellar kunlik harorat tebranishlarini sinus to‘lqini shaklida hisobga oladi [3, 5]. Standart GDD hisoblash usuli quyidagicha ifodalanadi:

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

$$GDD = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} - T_{base}$$

Agar o‘rtacha harorat bazaviy haroratdan past bo‘lsa, GDD qiymati nolga teng deb olinadi [3, 6]. Ushbu model soddaligi sababli keng qo‘llaniladi, ammo kun davomidagi harorat o‘zgarishlarini to‘liq inobatga olmaydi. Masalan, agar kunning bir qismida harorat bazaviy darajadan yuqori bo‘lsa, ammo kunlik o‘rtacha harorat undan past bo‘lsa, bu usul o‘sish bo‘lmagan deb hisoblaydi, aslida esa o‘simlik ma’lum darajada rivojlangan bo‘lishi mumkin [3, 6].

Natijalar va munozara

2025-yilda olib borilgan tadqiqotlarda kunjutning Qora shaxzoda va Tashkentskiy-122 navlarida ekish muddatlariga qarab fenologik fazalar bo‘yicha samarali issiqlik yig‘indisi (GDD) ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, har ikkala navda ham ekish muddati kechikishi bilan samarali issiqlik yig‘indisi kamayish qonuniyati kuzatildi.

Qora shaxzoda navida 10-mayda ekilgan variantda eng yuqori umumiy GDD – 2000°C qayd etildi. Ekish muddati qilib 20-mayga belgilanganda ushbu ko‘rsatkich 1941,5°C gacha kamaygan bo‘lsa, 1-iyunda ekilgan variantda 1834°C ni tashkil etdi. Bu esa ekish muddati kechikishi natijasida o‘simlik vegetatsiya davrida issiqlik manbalaridan to‘liq foydalana olmasligini ko‘rsatadi.

1-Jadval.

Kunjutning ruvojlantirish fazalarida GDD ko‘rsatkichlari.

Nav nomi	Sana	Unib chiqish	Shoxlash	G‘unchalash h	Gullash	Ko‘saklash	Pishish	Jami GDD
Qo	10-may	84	590,5	159,5	215,5	325	625,5	2000

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

	20-may	74,5	582	178	220,5	290	596,5	1941,5
	1-iyun	90,5	591,5	178,5	196,5	264	513	1834
Tashkentskiy-	10-may	84	557	178	230,5	287,5	634	1971
	20-may	84	574	176	198,5	324,5	573	1930
	1-iyun	73	642,5	224,5	216	236,5	428,5	1821

Fenologik fazalar kesimida tahlil qilinganda, unib chiqish fazasida ko‘rsatkichlar 74,5–90,5 °C oralig‘ida o‘zgarib, shoxlash fazasida maksimal qiymat 591,5 °C ni tashkil etdi. Keyingi fazalarda, ayniqsa ko‘saklash va pishish davrlarida issiqlik yig‘indisining kamayishi aniqlandi. Pishish fazasida 10-mayda 625,5 °C bo‘lgan bo‘lsa, 1-iyunda bu ko‘rsatkich 513 °C gacha kamaydi. Samarali issiqlik yig‘indisi kamayishiga qaramasdan kunjut hosili yaxshi bo‘ldi.

Tashkentskiy-122 navida ham shunga o‘xshash natijalar qayd etildi. Eng yuqori umumiy GDD 10-mayda 1971 °C ni tashkil etgan bo‘lsa, 20-mayda 1930 °C va 1-iyunda 1821 °C ga teng bo‘ldi. Bu holat ekish muddati kechikishi bilan vegetatsiya davrining qisqarishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, ayrim fazalarda issiqlik yig‘indisining o‘zgaruvchanligi kuzatildi. Masalan, shoxlash fazasida 1-iyunda ekilgan variantda eng yuqori qiymat (642,5 °C) qayd etildi. Bu esa o‘simlik rivojlanish bosqichlarida tashqi muhit omillarining bevosita ta‘sirini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, erta ekish muddatlarida o‘simlik barcha fenologik fazalarni to‘liq o‘tib, maksimal issiqlik yig‘indisini shakllantiradi, kech ekilganda esa vegetatsiya davri qisqaradi va issiqlik manbalaridan foydalanish samaradorligi pasayadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, kunjut navlarida ekish muddati samarali issiqlik yig‘indisi (GDD) ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, har ikkala navda ham eng yuqori GDD ko‘rsatkichlari 10-mayda ekilgan variantlarda qayd etilgan. Ekish muddati kechikishi bilan umumiy issiqlik yig‘indisi 150–170 °C gacha kamayadi, bu esa o‘simlikning vegetatsiya davrini qisqartiradi va rivojlanishini sekinlashtiradi. Shu bois, Xorazm sharoitida kunjutni ekish uchun erta muddatlar, ya’ni 10–20 may oralig‘i maqbul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Narzuloev T.S. “Urozhaynost’ semyan kunzhuta v povtornykh posevakh na oroshchaemykh zemlyakh tsentral’nogo Tadjikistana”. Maslichnye kultury. Naučno-texnicheskiy byulleten’ Vserossiyskogo nauchno-issledovatel’skogo instituta maslichnykh kultur, 2018, №4 (176), s.115-117.
2. Nath R., Chakraborty P.K., Chakraborty A. “Effect of climatic variation on yield of sesame (*Sesamum indicum* L.) at different dates of sowing”. J. Agron. Crop Sci., 2001, 186: 97-102.
3. Marion Murray. Using Degree Days to Time Treatments for Insect Pests. Plant Health Extension, Utah State University, March 2020.
4. Matkatimova M.R. The influence of the planting rate and and period on the dynamics of biometric development of Sesame-varieties Tashkentsky-122 and Kora shakhzoda). Актуальные проблемы современной науки № 2. 2024. DOI: 10.25633/APS.N. 2024. 02. 06 90-94 с. https://disk.yandex.ru/d/qZ1_Bo6CpJiiXw
5. AgriMet Growing Degree Days Algorithm - Bureau of Reclamation. <https://www.usbr.gov/pn/agrimet//gdd.html>
6. GDD - Glossary - CFAES Weather System - The Ohio State University. <https://weather.cfaes.osu.edu/gdd/glossary.asp>